

ПАХТАНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИДА УНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎЗГАРИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463030>

Қосимов Ф.

Байханов Б.А.

Туйчиев Т.О.

*Тошкент тўқимачилик ва
енгил саноат институти*

Аннотация. *Мақолада ишлаб чиқариш шароитида пахтани қуришти жараёнининг пахтани сифат кўрсаткичларининг ўзгаришини ўрганиш бўйича олиб борилган амалий тадқиқотлар натижалари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра, пахта толасининг механик шикастланиши қуришти вақти ошган сари ошиб боириши аниқланди. Қуришти жараёнида толанинг модал ва штапель узунликларининг камайиши I ва IV нав пахта хомашёси толаларида 1,0÷2,5 мм ни ташкил этди.*

Калит сўзлар. *Пахта, қуришти, ҳарорат, намлик, тола, модал ва штапель узунлик.*

Кириш. Пахта тозалаш саноати корхоналарини пахта-тўқимачилик класстер тизимига босқичма-босқич ўтказилиш натижасида ишлаб чиқариш жараёнига янги техника ва технологиялар тадбиқ этилиб, қўшимча қийматли тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эришилмоқда.

Мухтасар қилиб айтганда, пахта хомашёсини ўзимизда чуқур қайта ишлаш орқали 1÷1,3 долларлик хомашёни ип-калава қилиб сотсак 2÷2,5 долларга, уни тайёр маҳсулот қилиб сотсак 50÷100 долларга айлантириб, қўшимча қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга эришиш, натижада биргина пахта-тўқимачилик кластерлари томонидан 50 дан 100 млрд долларгача 1 йилда даромад кўриш мумкин бўлади. Мисол учун пахта етиштирмайдиган Ветнам 1 йилда 50 млрд долларлик тўқимачилик маҳсулот экспорт қилади, худди шундай Бангладеш эса 35 млрд доллар. Бунинг учун пахта-тўқимачилик кластерларида олиб борилаётган ишларни тизимли давом эттириш керак.

Ишлаб чиқаришга узатилган пахта дастлаб қуритилади, шундан сўнг тозаланади, толаси чигитидан ажратилади ва толаси тозаланиб, қадоқланади. Қуритиш жараёнида толанинг механик шикастланганлиги, пишиқлиги, модал ва штапель узунлиги, бурамдорлик, кимёвий ва биологик таркиби, толанинг ранги ва бошқа кўрсаткичларига салбий таъсир этади.

Технологик жараёнларни самарали амалга ошиши кўп жиҳатдан ишлов бериладиган материалнинг ишлов берилувчанлиги, яъни технология-боплигига

боғлиқ бўлади. Пахта тозалаш корхонасига келтирилган пахта хомашёси кўп компонентли материал бўлиб, тола, чигит ва тола массасига ёпишган йирик ва майда ёт қўшилмалардан иборат бўлади. Ўз навбатида, чигит пўстлоқ ва мағиздан, ёт қўшилмалар эса ҳатто бир хил шароитда ҳам турли физик-механик, гигроскопик хусусият ва намликка эга бўлган минерал зарралар, уруғлар, барглар, чаноклар ва бошқалардан иборат бўлади. Пахта хомашёсидан сифатли маҳсулот олиш учун унинг таркибидаги ёт қўшилмаларни, асосан тозалаш жараёни орқали олиб ташланади. Жинлаш жараёни орқали пахта тозалаш корхонасининг асосий маҳсулотлари – тола ва чигит пахта хомашёсидан олинади. Ҳар иккала жараённинг ўзига хос технологияси мавжуд бўлиб, ушбу жараёнларда пахта хомашёси тегишли, яъни тозалаш ва жинлаш жараёнлари самарали амалга ошадиган, улар ифлосликларни осон ажралишига ва чигитни шикастлантirmасдан, табиий сифатини максимал сақлаган ҳолда толани ундан ажратиб олинишига мойил – технологиябоп ҳолатларга эга бўлиши керак.

“Пахтасаноат ilmiy markazi” АЖ томонидан ишлаб чиқилган “Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси” (ПДИ 70-2017) [1] бўйича қуритишдан сўнг I ва II нав пахта хомашёсини 7÷8% намликда, III, IV ва V нав пахта хомашёсини 8÷9% намликда бўлишини тавсия қилинган.

Пахта хомашёсини қуритиш ва тозалаш жараёнларининг оптимал технологик режимларини аниқлаш бўйича “Пахтасаноат ilmiy markazi” АЖ, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтида илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Олиб борилган тадқиқотлар [2-4] бўйича пахта хомашёсини қайта ишлаш жараёнида оптимал намлигининг қийматини аниқланган, улар томонидан намлиги 9% дан юқори пахта хомашёсини оқим бўйича қайта ишланганда тозалаш самарадорлиги пасайиши ва толадаги нуқсон ва ифлосликларнинг массавий улушлар ортиши кузатилишини таъкидлашган. Буни пахта хомашёсини тозалаш жараёнида ифлосликларнинг тола билан ёпишқоқлиги юқорилиги туфайли, уларни ажратиб олинишини қийинлашиши билан изоҳлаш мумкин бўлади.

Гаппарова М.А. [5] томонидан қуритиш температурасини тола сифатига таъсири ўрганилган бўлиб, толани қизиш температураси 70°C бўлганда унда сариқ доғлар пайдо бўлиши, тола оқлиги пасайиши аниқланган.

Пахтани қуритиш жараёнида пахта толасининг механик шикастланганлиги, штапель узунлиги ва ранги каби сифат кўрсаткичларини ўзгаришини тадқиқ этамиз.

1-расм. Тола шикастланиш кинетикаси (С-6524 нави).

Толанинг механик шикастланиши қуритишнинг 2 дақиқасида С-6524 селекция нави ва I саноат навида 4,0% га, IV навда эса 2,47% га ошган, яъни I ва IV навларда толани механик шикастланиш фарқи 1,53% ни ташкил этди (1-расм).

2-расм. Толанинг модал ва штапель узунликларининг қуритиш вақти боғлиқлиги.

Толанинг модал ва штапель узунликларининг камайиши I ва IV нав пахта хомашёси толаларида $1,0 \div 2,5$ мм ни ташкил этади (2-расм).

Хулоса. Пахтани қуритиш жараёнида толанинг механик шикастланиши қуритиш вақти ўтган сайин ошиб бориши аниқланди. Пахтанинг I саноат навида 8 дақиқада толанинг механик шикастланиши 10,93 %га ошиши, IV навда эса 6 %га ошиши кузатилди. Шунингдек, қуритиш жараёнида пахта толасининг штапел ва модал узунликларини қисқариши аниқланди. Пахтанинг I навида модал узунлик 1,01 мм га, штапел узунлик 1,05 мм га қисқарган бўлса, IV навда модал узунлик 2,5 мм га, штапел узунлик 2,9 мм га қисқариши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси (ПДИ 70-2017) “Paxtasanoat ilmiy markazi” АЖ, 2017 йил.
2. Парпиев А., Тиллаев М.Т., Бабаджанов М.А. Пахтани дастлабки ишлаш технологияси ва жихозлари. Дарслик, Тошкент, - 2020. -Б.450.
3. Мадумаров И.Д. Пахтани иссиқлик-намлик ҳолатини муқобиллаштириш ва бир текис таъминлаш асосида тозалаш жараёнининг самарадорлигини ошириш // тех.фан.док. дисс... (DSc) Т., 2019.
4. Wang Hua, Salimov A.M., Tuychiyev T.O., Madjidov Sh.A. Technology and Equipment for primary Cotton Processing. Textbook. Dounghua, China, - (2019), P.184. ISBN 978-7-5669-1576-4.
5. Гаппарова М.А. Совершенствование режима сушки хлопка-сырца в барабанной сушилке с целью максимального сохранения качества волокна. Дисс. на соискании канд. тех.наук. ТИТЛП. 1999 г. Ташкент. С-168.